

FELICIDADE COMO FUNDAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

HAPPINESS AS THE FOUNDATION OF DEVELOPMENT

RICARDO MARCONDES MARTINS

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da PUC-SP. Líder do grupo de pesquisa "Ponderação de interesses no direito administrativo e contrafações administrativas".
ricmarconde@uol.com.br

ÁREAS DO DIREITO: Administrativo; Direitos Humanos

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A subsidiariedade e o papel do Estado. 3. Mínimo vital x felicidade. 4. Busca da felicidade em contextos fáticos de injustiça social. 5. Felicidade objetiva x felicidade subjetiva. 6. Felicidade objetiva e valorações objetivas. 7. Apuração da felicidade objetiva. 8. Felicidade subjetiva e Direito. 9. Felicidade e ponderação.

1. INTRODUÇÃO

Belíssima exposição, professor!¹ De início, confesso que já conhecia os livros do professor Emerson Gabardo há muitos anos. Quando terminei meu mestrado aqui na PUC, comecei a auxiliar o professor Clovis Beznos aqui no mestrado, e ele me pediu um auxílio para o levantamento bibliográfico, para indicação de textos. Lembro-me que indiquei o texto do professor Emerson Gabardo, pois eu já era fã do seu trabalho sobre o princípio da eficiência. O Professor Clovis acabou aceitando a sugestão. Esse texto foi discutido muitas vezes no mestrado, na época, e eu conhecia o professor Emerson Gabardo apenas pelos livros, pelos

-
1. Conferência proferida no Seminário "Felicidade como fundamento do Desenvolvimento", promovido pelo Grupo de Pesquisa Ponderação de Interesses no Direito Administrativo e Contrafações Administrativas, em 13.04.2019, na sala 117-A do prédio OABM da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.